

REDE MINEIRA DE **LOGÍSTICA REVERSA**

Projeto-piloto UFRV - Campus Viçosa

UFRV

FAPEMIG

REDE MINEIRA DE **LOGÍSTICA REVERSA**

DOI: 10.5281/zenodo.18460648

Índice

Introdução	4
Objetivos	5
Justificativa	6
Metodologia	8
Resultados	12
I. Programa de Comunicação	12
II. Educação Ambiental e eventos Uma Tarde pelo Planeta	19
III. Quantitativos recolhidos e destinação	36
IV. Seminários	41
Conclusão	42
Referências Bibliográficas	43

Projeto-piloto de pesquisa em extensão, a Rede Mineira de Logística Reversa é um projeto realizado pela UFV em parceria com a UFLA, UFSJ, UFTM, UFMG e Cefet-BH, sobre educação ambiental e coleta de resíduos perigosos para a logística reversa no estado de Minas Gerais.

Equipe

Mônica de Abreu Azevedo

UFV - Coordenadora

Nina Rosa Fernandes Diniz

UFV - Sub-coordenadora

Alan Ferreira de Freitas

UFV - Colaborador

Marcos Vinícius Sanches Abreu

UFV - Colaborador

Ulisses Bifano Comini

UFV - Colaborador

Renan de Almeida Costa

UFV - Colaborador

Raphael Tobias de Vasconcelos Barros

UFMG - Sub-coordenador

Jomara Gonçalves Nogueira

UFMG - Colaboradora

Ricardo Augusto de Jesus Sales

UFMG - Colaborador

Valéria Cristina Palmeira Zago

Cefet/BH - Colaboradora

Fátima Resende Luiz Fia

UFLA - Sub-coordenadora

Dyego Maradona Ataíde de Freitas

UFLA - Colaborador

Deusmaque Carneiro Ferreira

UFTM - Sub-coordenador

Marcelo Fuly Batista

UFTM - Colaborador

Sálvio de Macedo Silva

UFSJ - Colaborador

João Victor Alves Gomes Silva

UFV - Bolsista de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação da Fapemig (Nível IV)

Diego da Silva Marques

UFV - Bolsista de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação da Fapemig (Nível VI)

Entidades Parceiras

Instituições de Ensino Superior da Rede Mineira de Logística Reversa:

Instituições de fomento:

Instituições gestoras da Logística Reversa parceiras:

Apoio institucional:

Introdução

A Rede Mineira de Logística Reversa é um projeto de pesquisa em extensão universitária para modelagem do amplo atendimento aos municípios mineiros para a logística reversa de resíduos perigosos.

O projeto baseia-se inicialmente na Política Estadual de Resíduos Sólidos, Lei Estadual nº 18.031/2009 e no Artigo nº 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal nº 12.305/2010:

“São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: embalagens e resíduos de agrotóxicos; pilhas e baterias; pneus; embalagens e resíduos de óleos lubrificantes; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e produtos eletroeletrônicos e seus componentes.”

Sendo assim, as instituições gestoras da logística reversa para cada um desses resíduos devem recolhê-los e destiná-los em um sistema diferenciado e acessível à população. A instituição gestora responsável pelas embalagens e resíduos de agrotóxicos é o Inpev - Instituto Nacional De Processamento De Embalagens Vazias; a Reciclanip é a responsável pela coleta e destinação dos pneus inservíveis; o Instituto Jogue Limpo é o responsável por realizar a logística reversa das embalagens plásticas de óleo lubrificante usadas e apoiou na correta destinação do óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC); a Reciclus é a gestora da logística reversa de lâmpadas no Brasil; e a Green Eletron é uma gestora de logística reversa para operacionalizar a logística reversa de pilhas, baterias e eletrônicos.

O desafio da logística reversa no estado de Minas Gerais deve-se à grande extensão territorial com diversos municípios (cerca de 80%) considerados de pequeno porte, com menos de 25 mil habitantes. Nesse sentido, o projeto Rede Mineira de Logística Reversa propõe a união dos municípios em redes para que sejam atendidos por coleta itinerante de todos os resíduos de logística reversa de uma só vez, centralizando-os em um ponto para otimizar a logística de coleta e destinação de uma grande quantidade.

Neste relatório, será apresentado o projeto-piloto UFV - Campus Viçosa, executado em 2023 em 17 municípios mineiros com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG.

Objetivos

A Rede Mineira de Logística Reversa propõe uma estruturação logística para atendimento de todos os 853 municípios de Minas Gerais quanto ao recolhimento dos resíduos sólidos perigosos passíveis de logística reversa pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Ao unir o trabalho de todas as instituições gestoras (entidades responsáveis pelo recolhimento de pneus, pilhas, lâmpadas, eletrônicos, etc.), o projeto aumenta o impacto da educação ambiental. Com essa cooperação, a população entende melhor quais produtos devem ser separados e devolvidos. Além disso, essa união permite que os recursos financeiros das empresas sejam usados de forma mais inteligente: em vez de várias coletas picadas, realiza-se a coleta de todos os resíduos perigosos de uma só vez. Isso facilita a vida do cidadão, reduz custos de transporte e otimiza a destinação final desses materiais, em conformidade com as metas de monitoramento da DN COPAM nº 249/2024.

A criação e validação deste modelo contou com a experiência técnica de especialistas de diversas instituições de ensino, como UFV, UFLA, UFSJ, UFTM, UFMG e Cefet-BH, e foi viabilizada pelo financiamento da Fapemig.

O Projeto Piloto UFV - campus Viçosa foi uma experimentação prática de parte da Rede. Foram realizadas campanhas de coleta unificada dos resíduos perigosos em 17 municípios mineiros no evento cultural e educativo “Uma Tarde pelo Planeta”. Na semana que antecedeu o evento foram realizadas diversas atividades de educação e sensibilização ambiental no município especialmente através do comércio e da rede de ensino pública e particular.

Ao final das 17 campanhas, especificamente, foi possível medir a quantidade de resíduos coletados em cidades de diferentes tamanhos, com foco especial naquelas com menos de 25 mil habitantes; avaliar a estrutura necessária para armazenar temporariamente esses materiais na UFV (segundo a NBR 12.235/1992); e validar o fluxo de entrega de cada resíduo para as suas respectivas instituições gestoras, garantindo que o ciclo da logística reversa fosse concluído corretamente.

Justificativa

A fundamentação legal da Política Nacional de Resíduos Sólidos foi consolidada no Decreto nº 10.936/2022 que descreve os acordos setoriais no Art. 21 como “atos de natureza contratual, firmados entre o Poder Público e os fabricantes, os importadores, os distribuidores ou os comerciantes, com vistas à implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto”.

O Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística Reversa de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista foi assinado pela Reciclus com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e publicado no Diário Oficial da União (DOU) do dia 12/03/2015. O objetivo é dar destino final às lâmpadas descartadas por pessoas físicas, ou seja, usuários domésticos, através de Pontos de Entrega Voluntária em municípios acima de 25 mil habitantes. São 109 cidades mineiras contempladas no Anexo I, cerca de 13% do estado. Os demais municípios seriam atendidos por campanhas com frequência não especificadas no acordo.

O Acordo Setorial para implantação de Sistema de Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos e seus Componentes, incluindo pilhas e baterias, foi assinado pela Green Eletron com o Ministério do Meio Ambiente no dia 31/10/2019 e teve seu extrato publicado no D.O.U de 19/11/2019. O Anexo VIII descreve a lista de municípios alvo para atendimento com Pontos de Entrega Voluntária, aqueles com população acima de 80 mil habitantes, sendo 44 cidades mineiras, ou seja, 5% do estado. Apesar dos demais acordos setoriais apresentarem que atuam em todo o território mineiro, o que se percebe na prática é que a população não tem conhecimento ou fácil acesso ao descarte de pneus, embalagens e resíduos de agrotóxicos ou embalagens e resíduos de óleos lubrificantes.

Essa fragmentação causa dois grandes problemas: primeiro, o investimento em educação ambiental é desperdiçado em ações isoladas que não atingem o cidadão comum; segundo, sem saber onde descartar, a população joga resíduos perigosos no lixo comum. Isso gera um custo injusto para as prefeituras, que precisam gastar com a coleta e o transporte de materiais que são de responsabilidade das empresas, além de causar graves danos ambientais por falta de destinação adequada.

Outro ponto crítico envolve as Instituições de Ensino Superior (IES).

Como possuem CNPJ, as universidades não são atendidas pelos sistemas de coleta gratuita (voltados apenas para pessoas físicas). Sendo instituições públicas com orçamentos restritos, muitas vezes não conseguem contratar empresas privadas para a destinação, o que resulta no acúmulo perigoso desses materiais em seus campi.

Para solucionar esses desafios, foi estruturada a Rede Mineira de Logística Reversa. Com o uso de técnicas de geoprocessamento, mapeamos todas as universidades (municipais, estaduais e federais) no território mineiro e identificamos as cidades vizinhas que poderiam se unir a elas, especialmente os municípios com população menor que 25 mil habitantes. Essas pequenas redes foram estruturadas para propiciar campanhas de educação ambiental e coleta de todos os resíduos de logística reversa nos municípios e acumulá-los em um abrigo de armazenamento temporário na IES.

Portanto, diante do desafio em alcançar a totalidade do território mineiro — especialmente as cidades de pequeno porte — e do ônus financeiro e ambiental indevidamente transferido aos municípios, a Rede Mineira de Logística Reversa apresenta-se como uma solução estratégica indispensável. Ao integrar esforços entre universidades, poder público e entidades gestoras, o projeto corrige a pulverização dos recursos e a ineficiência das ações isoladas. Essa articulação garante que a responsabilidade compartilhada deixe de ser apenas uma previsão legal para se tornar uma realidade operacional em todos os 853 municípios, assegurando a proteção ambiental em todo o estado de Minas Gerais.

Metodologia

O projeto-piloto Rede UFV - campus Viçosa foi desenvolvido ao longo de 2023, após ser aprovado no edital nº 11/2022 de Apoio a projetos de extensão em interface com a pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

O trabalho iniciou com um mapeamento geográfico de todo o estado (Figura 1) identificando com uma borda vermelha os municípios com a presença de uma IES e com destaque em verde os municípios com população menor que 25 mil habitantes. Nota-se que são várias IES e bem distribuídas em todo o território.

Figura 1: Mapeamento dos municípios mineiros com a presença de uma IES e destaque nos de pequeno porte.

Após o mapeamento das redes de cada Instituição de Ensino Superior no estado de Minas Gerais, focou-se na realização de uma única rede para iniciar a validação do modelo e optou-se pela rede no entorno do campus Viçosa da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

O projeto-piloto Rede UFV - campus Viçosa, contemplou 17 municípios e a UFV (Figura 2). A operação prática foi estruturada em cada cidade por meio de uma semana dedicada à educação ambiental, culminando no evento cultural e de coleta chamado “Uma Tarde pelo Planeta”. Todo o material perigoso recolhido nesses eventos foi transportado e centralizado em um abrigo temporário na UFV. Como contrapartida por fornecer a infraestrutura de armazenamento, a universidade pôde incluir seus próprios resíduos de logística reversa no sistema para destinação final adequada e gratuita.

Figura 2: Projeto-piloto UFV - campus Viçosa

Essa estratégia permitiu que as instituições gestoras (responsáveis pelo recolhimento) realizassem apenas uma rota de coleta no abrigo temporário, retirando o volume acumulado de 17 cidades em um único ponto, o que gerou uma enorme economia de combustível e eficiência logística.

A execução começou com reuniões presenciais em cada prefeitura para apresentar a metodologia (Figura 3) aos prefeitos e secretários de Educação, Meio Ambiente e Cultura. A participação dos municípios dependia da aceitação de contrapartidas específicas.

Metodologia de atuação

Etapa 1 – Educação Ambiental

- Campanha ampla e abrangente
- Engloba toda a rede de ensino do município
- Também engloba o comércio local que gera resíduos de logística reversa, por exemplo, oficinas mecânicas e postos de gasolina (no caso de óleo lubrificante), oficinas de reparo de eletrodomésticos e computadores (no caso de resíduos eletroeletrônicos) e casas agropecuárias (no caso de embalagens de agrotóxicos)
- Diagnóstico de locais com concentração de resíduos de logística reversa para coleta no próprio local
- Divulgar o evento “Uma tarde pelo Planeta”.

Etapa 2 – Evento: Uma tarde pelo planeta

- Evento em um domingo
- Coleta dos resíduos de logística reversa
- Jogos e Brincadeiras
- Apresentação Teatral de temática ambiental
- Apresentações Locais
- Circulação de caminhonete com som automotivo para divulgação do evento e coleta de resíduos in loco

14:00 – Abertura (Início da coleta dos resíduos e liberação dos brinquedos)

15:00 – Apresentação Local 1

16:00 – Apresentação Teatral

17:00 – Apresentação Local 2

18:00 – Encerramento

Figura 3: Metodologia de atuação apresentada para as equipes das prefeituras dos 17 municípios contemplados no projeto-piloto Rede UFV - campus Viçosa.

Para a Educação Ambiental, as cidades deveriam fornecer o levantamento completo das escolas (urbanas e rurais), apoiar a divulgação em todos os órgãos públicos (Executivo, Legislativo e Judiciário), indicar os pontos comerciais que vendem produtos da logística reversa, mobilizar lideranças locais (como igrejas e associações) e designar um funcionário para facilitar as visitas técnicas.

Já para a realização do evento, os municípios assumiram a responsabilidade pela emissão do alvará, cessão do local com energia elétrica (ou intermediação com a Cemig), reforço na segurança via Polícia Militar e designação de um facilitador para a comunicação visual (colagem e retirada de cartazes). Além disso, as prefeituras realizaram a divulgação em massa (rádio, redes sociais e carros de som), garantiram a limpeza do local após o evento, convidaram artistas locais para apresentações, asseguraram o fornecimento de água (em parceria com a Copasa), disponibilizaram suporte de saúde para emergências e garantiram o acesso a banheiros públicos.

Após reuniões de apresentação (Figura 4) e a adesão formal de todos os 17 municípios, seguiu-se para o planejamento logístico e a contratação de fornecedores especializados para a criação da identidade visual da Rede Mineira de Logística Reversa, produção de materiais de comunicação e operacionalização do transporte dos resíduos.

Figura 4: Reunião de apresentação do projeto para o município de Presidente Bernardes com participação do prefeito e representantes das secretarias de Educação, de Cultura e de Meio Ambiente.

Concomitantemente, foram realizadas reuniões e firmados acordos estratégicos com a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), as instituições gestoras da logística reversa de resíduos perigosos (Inpev, Reciclus, Green Eletron, Jogue Limpo e Reciclanip) e administração da UFV para estruturação do abrigo de armazenamento temporário dos resíduos no Laboratório de Engenharia Sanitária e Ambiental.

Resultados

O programa de comunicação da Rede Mineira de Logística Reversa foi o primeiro produto executado devido a importância crucial da Educação Ambiental em cada etapa do projeto.

I- Programa de Comunicação

Produção Gráfica

Toda a identidade visual do projeto foi desenvolvida pela Intermídia (empresa júnior de Comunicação da UFRV), estabelecendo uma paleta de cores, tipografia e ilustrações padronizadas criadas para serem lúdicas e informativas, utilizando elementos gráficos que facilitassem o reconhecimento do projeto pela população (Figura 5).

Figura 5: Elementos de ilustração do Manual de Identidade Visual da Rede Mineira de Logística Reversa.

No total, foram produzidos cinco tipos de materiais impressos, adaptados às necessidades da semana educativa e do evento de coleta:

- Flyers (Panfletos): Foram impressas 50 mil unidades em papel couché (Figura 6). O conteúdo explicava o conceito de logística reversa e como o morador poderia colaborar no dia do evento. Estes panfletos foram o principal elo com a comunidade escolar: cada aluno das redes pública e privada (urbanas e rurais) recebeu um exemplar para levar às famílias. Além das escolas, os panfletos foram distribuídos por agentes de saúde em visitas domiciliares e em comércios locais.
- Folderes: Com 6 mil unidades impressas (Figura 7), o folder trazia um conteúdo mais denso e técnico, incluindo a lista das 17 cidades participantes e as instituições gestoras parceiras. O foco da distribuição foram os "geradores e comerciantes": oficinas mecânicas, postos de gasolina, lojas de eletrônicos, agropecuárias e depósitos municipais. O objetivo foi educar o comerciante sobre sua responsabilidade compartilhada no ciclo de vida do produto.

Figura 6: Panfleto utilizado para Educação Ambiental.

Os resíduos da logística reversa são considerados perigosos e, portanto, não podem ser entregues para a coleta municipal.

Por isso separe e armazene em sua casa para correta destinação:

- pilhas e baterias;
- produtos eletroeletrônicos e seus componentes;
- lâmpadas fluorescentes (de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista);
- pneus;
- embalagens e resíduos de óleos lubrificantes;
- embalagens e resíduos de agrotóxicos.

Faça parte!

Reúna em casa seus resíduos de logística reversa e entregue nesse domingo no evento Uma tarde pelo planeta.

Escaneie o QR Code para seguir a Rede Mineira de Logística Reversa e ficar por dentro dessa rede que não pára de crescer!

Uma tarde pelo planeta

Realização: REDE MINEIRA DE LOGÍSTICA REVERSA

Patrocínio: FUNARBE

UFV

FAPEMIG

Logística reversa é o processo que responsabiliza legalmente os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de garantirem o retorno dos produtos à sua cadeia produtiva, de forma independente do serviço público de limpeza urbana reversa.

Porém, esse serviço ainda não está disponível em todos os municípios mineiros para todos os tipos de resíduos de logística reversa. Estes são os parceiros do projeto e vão garantir a correta destinação de cada um dos resíduos:

- Green Eletron - Pilhas e baterias, além de produtos eletroeletrônicos e seus componentes;
- Reciclus - Lâmpadas fluorescentes;
- Recidanip - Pneus;
- Jogue Limpo - Embalagens e resíduos de óleos lubrificantes;
- InpEV - Embalagens e resíduos de agrotóxicos.

A Rede Mineira de Logística Reversa é um projeto da UFRV, patrocinado pela Fapemig e Funarbe, baseado em 3 pilares:

- Coletar todos os tipos de resíduos da Logística Reversa;
- Atender todas as cidades do estado;
- Centralizar o ponto de depósito dos resíduos de vários municípios, viabilizando a logística para a reciclagem.

O projeto piloto, Rede UFRV, engloba um total de 17 municípios, sendo eles:

- Cajuri
- Pedra do Anta
- Paula Cândido
- Presidente Bernardes
- São Miguel do Anta
- Amparo do Serra
- São Geraldo
- Santo Antônio do Grama
- Coimbra
- Guaraciaba
- Oratórios
- Canaã
- Urucânia
- Teixeira
- Porto Firme
- Jequeri
- Viçosa

Todos os municípios da rede receberão uma semana de educação ambiental, para conscientização da população sobre a importância de guardar e destinar separadamente seus resíduos, além do evento "Uma tarde pelo planeta" que acontecerá aos domingos, das 14:00 às 17:00. Este evento será uma festa para toda família, com jogos, brinquedos, brincadeiras, apresentações culturais locais e o espetáculo teatral "O ciclo da Logística Reversa: uma odisséia de devoluções! Ali estaremos recebendo os resíduos de logística reversa, que serão encaminhados para destinação apropriada.

Separem seus resíduos e tragam eles pra gente!

Figura 7: Interno e externo do folder distribuído na Educação Ambiental.

- Cartazes: Foram espalhados 500 cartazes em formato A3 em pontos de grande circulação, como praças e sedes de prefeituras. Eles possuíam um campo em branco para preenchimento manual da data e local do evento em cada cidade, permitindo a personalização da divulgação (Figura 8).
- Banners e Testeiras: Foram produzidos banners portáteis para compor o cenário das atividades educativas e fotos oficiais (Figura 8), além de uma testeira de palco de 6 metros para as apresentações culturais, garantindo a visibilidade dos realizadores e patrocinadores (Figura 9).

Figura 8: Arte do cartaz e do banner.

Figura 9: Testeira do palco.

Produção de conteúdo para Redes Sociais

A estratégia digital foi o motor da divulgação em tempo real. Foram criados perfis oficiais no Instagram e Facebook, além de uma rede de compartilhamento via WhatsApp, operada em conjunto com as equipes das prefeituras. O conteúdo seguiu um cronograma semanal repetido em cada uma das 17 cidades (Tabela 1), utilizando linguagem coloquial, emojis e hashtags para maximizar o engajamento de estudantes e jovens.

Tabela 1: Cronograma para divulgação nas Redes Sociais

DIA DA SEMANA	CONTEÚDO DA POSTAGEM	REDES SOCIAIS
TERÇA-FEIRA	Estamos chegando na cidade nova - Arte + texto	Facebook, Instagram e Whatsapp
QUARTA-FEIRA	Como foi o evento da cidade anterior, no último domingo - 3 ou 4 fotos do evento + texto	Facebook e Instagram
QUINTA-FEIRA	Como foi a Educação Ambiental na cidade da semana - 3 ou 4 fotos de locais visitados pela equipe do projeto + Texto	Facebook, Instagram e Whatsapp
SEXTA-FEIRA	Convite e divulgação da programação do evento de domingo - Arte + Texto	Facebook, Instagram e Whatsapp
DOMINGO	“Vem brincar com a gente!”, postado no horário do evento, chamando a população a participar do evento - Arte + Texto	“Vem brincar com a gente!” - Whatsapp Stories durante o evento - Facebook e Instagram

Ao todo, foram realizadas 84 postagens nas redes sociais (Figuras 10, 11) e 38 conteúdos específicos para WhatsApp (Figura 12), enviados diretamente a líderes comunitários e grupos locais. Os resultados digitais foram expressivos: o perfil no Instagram (<https://www.instagram.com/redemineiralr>) acumulou 2.415 seguidores e, apenas nos últimos três meses de projeto, as postagens atingiram mais de 24.300 contas. No Facebook (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100092838056699&mibextid=ZbWKwL>) foram 35 seguidores. Esse engajamento virtual refletiu diretamente na participação física dos moradores nos eventos, provando que a comunicação digital, quando bem coordenada com o poder público local, é uma ferramenta poderosa para a gestão de resíduos sólidos.

Figura 10: Arte de convite para o evento divulgada durante a semana de educação ambiental com o texto 1.

Figura 11: Arte de divulgação do evento.

Figura 12: Arte de convite divulgada durante o evento no domingo com o texto 2 pelo aplicativo Whatsapp.

Texto 1

Neste domingo, estaremos em Viçosa (@prefsvicosa) para a realização de mais um evento “Uma Tarde pelo Planeta”, organizado pela Rede Mineira de Logística Reversa, projeto da UFV com patrocínio da Fapemig e Funarbe.

Das 14h às 18h, na Estação Cultural Hervé Cordovil, vamos unir diversão e educação sobre logística reversa em uma tarde especial, repleta de jogos, brincadeiras e atividades preparadas especialmente para encantar as crianças!

Além disso, será a oportunidade perfeita para contribuir com a preservação do nosso planeta! Até as 17h, estaremos coletando resíduos de logística reversa. Então, separe em sua casa e traga para nós os seguintes itens:

- 🔋 Pilhas e baterias
- 🔌 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes
- 💡 Lâmpadas fluorescentes (de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista)
- 🚗 Pneus
- 📦 Embalagens e resíduos de óleos lubrificantes

Faça parte dessa rede em prol do planeta!

Esses resíduos têm a garantia de que vão receber o descarte adequado. Então venha você também ser um agente da logística reversa!

Convide seus amigos e familiares para se juntarem a gente nessa jornada! Juntos, podemos fazer a diferença! 🌍

#meioambiente #logisticareversa #reciclagem #zonadamata #mg #viçosa #ufv #umatardepelo planeta #sustentabilidade #eventocultural

Texto 2

Já estamos aqui na Estação Cultural Hervé Cordovil, com brinquedos montados e nossa equipe de recreação preparada para receber toda a família em uma tarde cheia de diversão e jogos!

A nossa programação vai até as 18h e está repleta de atrações para todos, com o espetáculo teatral infantil: "O ciclo da Logística Reversa: Uma odisseia de devoluções!". E ainda tem mais! Vamos curtir o show super especial do Grupo Almarinho, e a criançada vai se encantar ainda com a contação de histórias da Maria Cortes.

Venham nos encontrar e tragam os amigos e a família! E não se esqueçam de trazer os resíduos de logística reversa para o descarte correto e consciente.

Durante todo o evento você pode trazer para gente:

- 🔋 Pilhas e baterias
- 🔌 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes
- 💡 Lâmpadas fluorescentes (de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista)
- 🚗 Pneus
- 📦 Embalagens e resíduos de óleos lubrificantes

Esses resíduos têm a garantia de que vão receber o descarte adequado. Então venha você também ser um agente da logística reversa!

Faça parte dessa rede!

Curtindo nossa página no Facebook: <https://tinyurl.com/RedeMineiraLR>

E seguindo nosso perfil no Instagram: <https://www.instagram.com/redemineiralr/>

Convidem todos os seus contatos a nos seguirem e venham nos ajudar a expandir essa rede!

II- Educação Ambiental e eventos Uma Tarde pelo Planeta

O projeto Rede Mineira de Logística Reversa foi estruturado para cumprir dois papéis fundamentais: educar o cidadão sobre sua responsabilidade no descarte de resíduos perigosos e oferecer uma solução prática de coleta unificada, integrando-a a um ambiente de lazer e cultura.

A metodologia de campo em cada cidade foi dividida em duas etapas: de segunda a sexta-feira, a equipe realizava ações intensivas de Educação Ambiental em escolas, comércios e órgãos públicos, utilizando os materiais gráficos e apresentações para sensibilizar a comunidade. Essa fase preparatória servia para convocar a população para o evento "Uma Tarde pelo Planeta", que ocorria sempre aos domingos, das 14h às 18h, transformando o ato do descarte em uma celebração comunitária.

A estrutura do evento foi planejada para atrair famílias e jovens por meio de entretenimento e diversão. Uma equipe de recreação coordenava gincanas e jogos educativos, além de oferecer brinquedos como pula-pula e tobogãs infláveis. O ponto central da conscientização era a peça teatral infantil "O ciclo da Logística Reversa: uma odisseia de devoluções", escrita exclusivamente para o projeto, que explicava de forma lúdica o caminho que o resíduo percorre e a importância da devolução correta. Além disso, o palco e o sistema de som eram cedidos para que artistas locais — selecionados pelas prefeituras sem custos para o projeto — realizassem apresentações de música, capoeira, congado ou atividades para a terceira idade, fortalecendo o vínculo cultural regional.

No aspecto operacional, os eventos ocorriam em praças centrais ou outros locais de grande circulação, onde um caminhão licenciado para o transporte de resíduos perigosos ficava estacionado para receber o material. Para aumentar o alcance da coleta, uma caminhonete equipada com sistema de som percorria toda a área urbana da cidade durante o domingo. Esse veículo realizava três funções: divulgava o evento pelas ruas, coletava resíduos de moradores que não podiam se deslocar até a praça e recolhia materiais nos pontos críticos identificados durante a semana de educação ambiental. Ao final de cada domingo, todo o volume coletado era transportado para o abrigo temporário na UFV.

Entre os dias 11 de junho e 29 de outubro de 2023, todas as 17 cidades participantes foram atendidas pela Rede. A seguir, apresentamos o detalhamento das atividades e o balanço dos materiais recolhidos em cada uma delas, evidenciando a eficácia deste modelo para a gestão de resíduos em Minas Gerais.

Cajuri

Em Cajuri, a educação ambiental foi realizada com visitas em diversas escolas e comércios e apresentação na reunião da Câmara de Vereadores. O evento "Uma Tarde pelo Planeta" foi realizado na Rua Capitão José Mafra, uma das praças centrais da cidade, no dia 11 de junho de 2023, e diversos moradores se engajaram em atividades culturais e recreativas, ao mesmo tempo em que contribuíam com a entrega de seus resíduos perigosos. Foram recolhidos 1713,70kg de resíduos de logística reversa, sendo:

- Pilhas: 4 unidades (0,15 kg)
- Lâmpadas: 22 unidades (4,95 kg)
- Embalagens, filtros e óleos lubrificantes: 6 unidades (8,90 kg)
- Eletroeletrônicos: 61 unidades (438,5 kg)
- Pneus: 294 unidades (1261,20 kg)

A tarde foi marcada por conscientização e diversão e, para encerrar, a comunidade assistiu a uma apresentação de capoeira realizada por um grupo local, que trouxe energia e cultura ao evento, reforçando o espírito de união e valorização da cultura regional.

Pedra do Anta

O evento "Uma Tarde pelo Planeta" foi realizado com grande entusiasmo no Estádio Municipal José Camilo no dia 18 de junho de 2023 e o público foi agraciado com uma apresentação de capoeira, realizada por um grupo local, além do entretenimento e teatro sobre a logística reversa.

Ao longo da tarde, os moradores contribuíram significativamente para a coleta de resíduos, totalizando 1340,15kg :

- Pilhas: 130 unidades (5,65 kg)
- Lâmpadas: 8 unidades (0,9 kg)
- Embalagens, filtros e óleos lubrificantes: 16 unidades (5,00 kg)
- Eletroeletrônicos: 36 unidades (225,55 kg)
- Pneus: 109 unidades (1103,05 kg)

Durante a semana que antecedeu o evento, a equipe de educação ambiental realizou diversas ações nas escolas, comércios e órgãos públicos da cidade, promovendo a conscientização sobre a logística reversa e a preservação ambiental.

Coimbra

A população de Coimbra foi convidada a se reunir na Praça Arthur Bernardes no dia 25 de junho de 2023 para aprender e praticar a logística reversa, divertir-se e assistir a apresentação da Corporação Musical Lira Coimbrense e de músico local.

Durante a semana, a equipe de educação ambiental promoveu palestras em escolas e comércios, distribuindo materiais educativos e preparando a população para o evento principal com diversão para as famílias, enquanto elas aprendiam sobre práticas sustentáveis.

A coleta resultou em 1326,65kg de resíduos de logística reversa, sendo:

- Pilhas: 259 unidades (11,15 kg)
- Lâmpadas: 5 unidades (0,6 kg)
- Embalagens, filtros e óleos lubrificantes: 23 unidades (10,40 kg)
- Eletroeletrônicos: 44 unidades (354,65 kg)
- Pneus: 100 unidades (949,85 kg)

Presidente Bernardes

No dia 2 de julho de 2023 foi realizado o evento na Praça Cônego Lopes, atraindo moradores para uma tarde de diversão e duas apresentações musicais locais.

Durante a semana, escolas urbanas e rurais tiveram diversas ações de sensibilização sobre educação ambiental e logística reversa. Diversos estabelecimentos comerciais foram identificados e visitados e o envolvimento do poder público foi crucial para o comprometimento da população, entregando resíduos na caminhonete pela cidade, no caminhão da prefeitura na zona rural e no ponto de entrega voluntária no evento.

A comunidade destinou 1515,85kg de resíduos:

- Pilhas: 605 unidades (17,20 kg)
- Lâmpadas: 107 unidades (11,20 kg)
- Embalagens, filtros e óleos lubrificantes: 4 unidades (0,85 kg)
- Eletroeletrônicos: 303 unidades (993,95 kg)
- Pneus: 129 unidades (492,65 kg)

Amparo do Serra

O evento "Uma Tarde pelo Planeta" em Amparo do Serra foi realizado na Praça Raymundo Bellico Sobrinho no dia 16 de julho de 2023 com apresentação da Banda Lira Nossa Senhora do Amparo e apresentação voz e violão de artista local envolvendo a comunidade em muita diversão, cultura e sensibilização para a logística reversa.

A equipe de educação ambiental visitou escolas e espaços públicos durante a semana, promovendo oficinas e palestras sobre logística reversa, além de diversos comércios e setores públicos.

Os resíduos coletados somaram 886,30kg e foram:

- Pilhas: 280 unidades (5,65 kg)
- Lâmpadas: 30 unidades (1,75 kg)
- Embalagens, filtros e óleos lubrificantes: 17 unidades (1,10 kg)
- Eletroeletrônicos: 244 unidades (274,85 kg)
- Pneus: 67 unidades (602,95 kg)

São Geraldo

Após uma pausa devido às férias escolares de julho, o projeto foi retomado em São Geraldo com a realização do evento no dia 6 de agosto de 2023 no espaço de eventos municipal com muitas brincadeiras, teatro, apresentação do grupo de jiu-jitsu e de capoeira do município.

Durante a semana, a equipe de educação ambiental trabalhou com as escolas e comércios, promovendo a importância da logística reversa e ampla divulgação com os cartazes e nas mídias sociais.

A coleta resultou em 1050kg, distribuídos em:

- Pilhas: 16 unidades (2,15 kg)
- Lâmpadas: 87 unidades (16,35 kg)
- Embalagens, filtros e óleos lubrificantes: 69 unidades (18,15 kg)
- Eletroeletrônicos: 17 unidades (122,45 kg)
- Pneus: 50 unidades (890,90 kg)

Santo Antônio do Grama

O evento "Uma Tarde pelo Planeta" foi realizado na Praça Francisco Luís Pinto Moreira, no dia 13 de agosto de 2023, atraindo moradores de todas as idades para uma tarde de conscientização e diversão. A equipe de educação ambiental conduziu atividades durante a semana, promovendo palestras nas escolas e oficina na estação de reciclagem municipal.

No dia do evento, os participantes trouxeram seus resíduos e as crianças se divertiram com os brinquedos e brincadeiras. A peça teatral "O Ciclo da Logística Reversa" foi um dos momentos mais aguardados, acompanhada de três vibrantes apresentações de músicos locais.

Os 1047,90kg de resultados da coleta foram:

- Pilhas: 334 unidades (8,10 kg)
- Lâmpadas: 58 unidades (2,95 kg)
- Embalagens, filtros e óleos lubrificantes: 58 unidades (21,10 kg)
- Eletroeletrônicos: 72 unidades (336,90 kg)
- Pneus: 83 unidades (678,85 kg)

Paula Cândido

O evento "Uma Tarde pelo Planeta" aconteceu na praça da prefeitura, no dia 20 de agosto de 2023, trazendo uma tarde de diversão e conscientização ambiental para a comunidade e a apresentação do grupo de capoeira Família Camará.

Durante a semana, a equipe de educação ambiental conduziu palestras em todas as escolas urbanas e rurais do município e visitas nos diversos comércios apresentando a responsabilidade compartilhada de cada um no ciclo da logística reversa.

Os resultados da coleta somaram 4308,85kg:

- Pilhas: 5.656 unidades (121,40 kg)
- Lâmpadas: 6 unidades (0,20 kg)
- Embalagens, filtros e óleos lubrificantes: 0 unidades (0,00 kg)
- Eletroeletrônicos: 74 unidades (172,75 kg)
- Pneus: 1.966 unidades (4.014,50 kg)

Guaraciaba

Em Guaraciaba, o evento "Uma Tarde pelo Planeta" foi realizado na Quadra Poliesportiva, local de encontros tradicionais da comunidade, no dia 27 de agosto de 2023, com atividades recreativas e educativas e a apresentação do grupo de Jiu-jitsu da cidade.

Durante a semana, a equipe de educação ambiental promoveu uma campanha intensa nas escolas e nos comércios locais, conscientizando a população sobre a logística reversa e o impacto dos resíduos no meio ambiente.

A coleta de resíduos resultou em 437,55kg:

- Pilhas: 234 unidades (4,45 kg)
- Lâmpadas: 43 unidades (6,20 kg)
- Embalagens, filtros e óleos lubrificantes: 0 unidades (0,00 kg)
- Eletroeletrônicos: 393 unidades (318,65 kg)
- Pneus: 16 unidades (108,25 kg)

Oratórios

O evento "Uma Tarde pelo Planeta" aconteceu na Praça Padre Alípio, no dia 3 de setembro de 2023, reunindo moradores para uma tarde de lazer e educação ambiental e a animada apresentação de aeroboxe.

As escolas, postos de saúde e comércios receberam as visitas e os materiais gráficos sobre a logística reversa e o evento de recolhimento.

Os resíduos coletados somaram 538,80kg:

- Pilhas: 1.197 unidades (20,05 kg)
- Lâmpadas: 171 unidades (27,05 kg)
- Embalagens, filtros e óleos lubrificantes: 2 unidades (35,00 kg)
- Eletroeletrônicos: 280 unidades (371,95 kg)
- Pneus: 8 unidades (84,75 kg)

São Miguel do Anta

Em São Miguel do Anta, o evento "Uma Tarde pelo Planeta" ocorreu na Praça Padre Adalberto, conhecida pelo grande fluxo de moradores nos finais de semana, no dia 17 de setembro de 2023. As crianças aprenderam sobre preservação ambiental enquanto se divertiam e todos apreciaram a apresentação musical de uma dupla local.

A equipe de educação ambiental trabalhou durante a semana com oficinas em escolas e comércios, destacando a importância do descarte correto dos resíduos.

O quantitativo coletado somou 166,15kg :

- Pilhas: 472 unidades (5,10 kg)
- Lâmpadas: 20 unidades (0,90 kg)
- Embalagens, filtros e óleos lubrificantes: 16 unidades (4,10 kg)
- Eletroeletrônicos: 138 unidades (96,75 kg)
- Pneus: 13 unidades (59,30 kg)

Urucânia

O evento "Uma Tarde pelo Planeta" foi realizado na Praça Padre Adalberto no dia 24 de setembro de 2023 atraindo moradores para uma tarde de conscientização e lazer e culminou com apresentação de equipe de dança de zumba.

Com o apoio dos representantes da prefeitura, as escolas e comércios foram visitadas durante a semana para apresentação da importância da logística reversa e incentivando a participação no evento com a coleta dos resíduos.

Os 1198,20kg de resíduos coletados foram:

- Pilhas: 654 unidades (4,40 kg)
- Lâmpadas: 21 unidades (3,20 kg)
- Embalagens, filtros e óleos lubrificantes: 44 unidades (48,85 kg)
- Eletroeletrônicos: 251 unidades (329,15 kg)
- Pneus: 46 unidades (812,60 kg)

Teixeiras

Em Teixeira, o evento "Uma Tarde pelo Planeta" aconteceu na Praça Arthur Bernardes no dia 01 de outubro de 2023. mas devido à forte chuva, o evento planejado não pôde ocorrer como esperado.

As atividades educativas, incluindo os brinquedos e jogos para as crianças, assim como a peça teatral "O Ciclo da Logística Reversa", precisaram ser canceladas. No entanto, a coleta de resíduos foi realizada normalmente com a caminhonete em toda a cidade e com o caminhão de resíduos perigosos na praça, garantindo o objetivo principal da ação.

A coleta de resíduos em Teixeira gerou 221kg:

- Pilhas: 0 unidades (0,00 kg)
- Lâmpadas: 0 unidades (0,00 kg)
- Embalagens, filtros e óleos lubrificantes: 30 unidades (4,60 kg)
- Eletroeletrônicos: 31 unidades (28,60 kg)
- Pneus: 179 unidades (187,80 kg)

Porto Firme

O evento "Uma Tarde pelo Planeta" em Porto Firme ocorreu no dia 08 de outubro de 2023 na Escola Municipal Sossego da Mamãe com a bela apresentação da Banda de Congado Nossa Senhora do Rosário de Porto Firme, muita diversão, entretenimento e educação ambiental.

Durante a semana, a equipe de educação ambiental atuou nas escolas urbanas e rurais e nos comércios relacionados à logística reversa e houve grande envolvimento da população e da equipe da prefeitura.

Os resultados da coleta foram 6431,63kg:

- Pilhas: 955 unidades (41,28 kg)
- Lâmpadas: 31 unidades (2,65 kg)
- Embalagens, filtros e óleos lubrificantes: 60 unidades (4,75 kg)
- Eletroeletrônicos: 603 unidades (849,9 kg)
- Pneus: 1.295 unidades (5.533,05 kg)

Jequeri

O evento "Uma Tarde pelo Planeta" foi realizado na Praça Senador Antônio Martins no dia 22 de outubro de 2023 com grande presença de moradores interessados em atividades educativas e culturais. Foram brincadeiras e jogos para as crianças, apresentação da peça "O Ciclo da Logística Reversa: uma odisséia de devoluções" e animada participação do grupo de capoeira União.

A equipe de educação ambiental atuou durante toda a semana visitando as escolas, espaços públicos e comércios, abordando a logística reversa.

A coleta em Jequeri resultou em 1027,05kg:

- Pilhas: 484 unidades (9,90 kg)
- Lâmpadas: 9 unidades (0,50 kg)
- Embalagens, filtros e óleos lubrificantes: 2 unidades (2,10 kg)
- Eletroeletrônicos: 620 unidades (1.009,05 kg)
- Pneus: 1 unidades (5,50 kg)

Viçosa

O evento "Uma Tarde pelo Planeta" foi realizado na Estação Cultural Hervé Cordovil no dia 29 de outubro de 2023, reunindo a comunidade acadêmica da UFV e os moradores de Viçosa para uma tarde de conscientização ambiental. Além de gincanas e brincadeiras, o público se divertiu com a linda apresentação musical do Grupo Almarinho e a Contação de Histórias com Maria Cortês.

Por ser a maior cidade atendida pelo projeto, com quase 80 mil habitantes, foram realizadas duas semanas de educação ambiental garantindo visitas em todas as escolas públicas e particulares da área urbana e rural e os comércios relacionados, como em todas as cidades.

A coleta de resíduos em Viçosa somou 5279,65kg:

- Pilhas: 3.173 unidades (128,00 kg)
- Lâmpadas: 370 unidades (21,20 kg)
- Embalagens, filtros e óleos lubrificantes: 813 unidades (345,35 kg)
- Eletroeletrônicos: 4.124 unidades (3.885,00 kg)
- Pneus: 283 unidades (900,10 kg)

III- Quantitativos recolhidos e destinação

O projeto-piloto da Rede Mineira de Logística Reversa alcançou resultados expressivos ao atender 17 municípios da Zona da Mata mineira, a maioria com população inferior a 25 mil habitantes (com exceção de Viçosa). A operação centralizou a coleta no campus da UFV, permitindo que as instituições gestoras realizassem o recolhimento em um ponto único, otimizando custos e emissões. No total, foram retiradas do meio ambiente 58.816 unidades de resíduos perigosos, totalizando 42.941,53 kg (Tabela 2). Todos os resíduos coletados foram destinados de forma responsável, em parceria com as instituições gestoras da logística reversa.

Tabela 2: Quantitativo dos resíduos de logística reversa coletados no projeto-piloto da Rede Mineira de Logística Reversa por tipo de resíduo e município (Parte 1).

Município	Lâmpadas		Pneus		Embalagens, filtros e óleos lubrificantes	
	Unidade	Peso (kg)	Unidade	Peso (kg)	Unidade	Peso (kg)
Cajuri	22	4,95	294	1.261,20	6	8,90
Pedra do Anta	8	0,90	109	1.103,05	16	5,00
Coimbra	5	0,60	100	949,85	23	10,40
Presidente Bernardes	107	11,20	129	492,65	4	0,85
Canãa	30	1,75	67	602,95	17	1,10
Amparo do Serra	61	10,35	25	110,10	4	0,65
São Geraldo	87	16,35	50	890,90	69	18,15
Santo Antônio do Grama	58	2,95	83	678,85	58	21,10
Paula Cândido	6	0,20	1.966	4.014,50	0	0,00
Guaraciaba	43	6,20	16	108,25	0	0,00
Oratórios	171	27,05	8	84,75	2	35,00
São Miguel do Anta	20	0,90	13	59,30	16	4,10
Urucânia	21	3,20	46	812,60	44	48,85
Teixeiras	0	0,00	179	187,80	30	4,60
Porto Firme	31	2,65	1.295	5.533,05	60	4,75
Jequeri	9	0,50	1	5,50	2	2,10
Viçosa	370	21,20	283	900,10	813	345,35
UFV	27.375	4.040,00	231	4.078,00	4	220,00
Total:	28.424	4.150,95	4.895	21.873,40	1.168	730,90

Tabela 2: Quantitativo dos resíduos de logística reversa coletados no projeto-piloto da Rede Mineira de Logística Reversa por tipo de resíduo e município (Parte 2).

Município	Eletroeletrônicos		Pilhas e Baterias		Total:	
	Unidade	Peso (kg)	Unidade	Peso (kg)	Unidade	Peso (kg)
Cajuri	61	438,50	4	0,15	387	1.713,70
Pedra do Anta	36	225,55	130	5,65	299	1.340,15
Coimbra	44	354,65	259	11,15	431	1.326,65
Presidente Bernardes	303	993,95	605	17,20	1.148	1.515,85
Canãa	244	274,85	280	5,65	638	886,30
Amparo do Serra	138	353,45	685	11,85	913	486,40
São Geraldo	17	122,45	16	2,15	239	1.050,00
Santo Antônio do Grama	72	336,90	334	8,10	605	1.047,90
Paula Cândido	74	172,75	5.656	121,40	7.702	4.308,85
Guaraciaba	393	318,65	234	4,45	686	437,55
Oratórios	280	371,95	1.197	20,05	1.658	538,80
São Miguel do Anta	138	96,75	472	5,10	659	166,15
Urucânia	251	329,15	654	4,40	1.016	1.198,20
Teixeiras	31	28,60	0	0,00	240	221,00
Porto Firme	603	849,90	955	41,28	2.944	6.431,63
Jequeri	620	1.009,05	484	9,90	1.116	1.027,05
Viçosa	4.124	3.885,00	3.173	128,00	8.763	5.279,65
UFV	1.334	4.005,55	428	1.622,15	29.372	13.965,70
Total:	8.763	14.167,65	15.566	2.018,63	58.816	42.941,53

Figura 13: Gráficos de porcentagem de unidades por tipo de resíduo e porcentagem de peso por tipo de resíduo.

A análise dos materiais recolhidos revelou padrões distintos entre quantidade e peso, refletindo o comportamento do consumidor e a eficácia da comunicação. Em termos de unidades coletadas, as lâmpadas corresponderam ao maior percentual (Figura 13), com 48,33%, seguido das pilhas e baterias (26,47%). No entanto, em termos de peso, os pneus representaram 50,94 % do peso coletado, seguido dos eletroeletrônicos, com 32,99 %. Lâmpadas, pilhas e baterias são resíduos pequenos e leves, com tempo de vida curto, o que contribui para uma maior geração. Além disso, a população tem educação ambiental há mais tempo sobre os danos ambientais e na própria saúde que esses resíduos podem causar, sendo identificado que o armazenamento deles em casas, escolas e órgãos públicos até que seja encontrado um destino ambientalmente seguro já é usual, além de fazerem parte de diversas campanhas locais de recolhimento. Os pneus são materiais mais pesados, e com tempo de vida maior, portanto tendem a ser descartados com uma frequência menor, mas representaram grande contribuição em termos de peso. Já no caso dos eletroeletrônicos houve grande variabilidade de produtos, incluindo desde fones de ouvido até grandes aparelhos como freezers e condicionadores de ar, com grande quantidade de televisores, computadores e impressoras. Percebeu-se que a comunidade associa os resíduos eletroeletrônicos maiores ao descarte em ferro velho e os menores (como teclados e fios) em lixeiras comuns.

A grande variabilidade na quantidade de resíduos coletados entre os municípios não teve relação com a população do município, mas foi associada ao diferente nível de envolvimento e participação dos órgãos públicos municipais e dos cidadãos na etapa de educação ambiental. Percebeu-se que os maiores resultados quantitativos foram obtidos nos municípios nos quais houve maior interação dos representantes municipais, especialmente das equipes da Secretaria de Educação e da Secretaria de Meio Ambiente, junto à nossa equipe.

No total, foram desenvolvidas atividades de educação ambiental em 154 escolas, sendo 95 municipais, 45 estaduais e 14 particulares, alcançando um total de 24238 alunos. As atividades de mobilização popular foram realizadas em estabelecimentos comerciais geradores de resíduos sujeitos à logística reversa e nas Câmaras Legislativas Municipais, nas Unidades Básicas de Saúde e em empresas e entidades públicas de assistência rural, totalizando 888 estabelecimentos. Como resultado do programa de comunicação social, foram distribuídos à população dos 17 municípios: 48441 panfletos, 3925 mil folders e 435 cartazes.

Os resíduos recolhidos nos eventos foram transportados por empresa especializada em logística de resíduos perigosos e concentrados no abrigo de armazenamento temporário da UFV situado no Laboratório de Engenharia Sanitária e Ambiental (LESA).

A NBR 12235/1992 apresenta as exigências para o armazenamento temporário dos resíduos perigosos, o qual deverá “ser feito de modo a não alterar a quantidade/qualidade do resíduo” (ABNT, 1992, p.2). A norma descreve critérios quanto ao acondicionamento e caracterização dos resíduos, à localização do abrigo, ao isolamento, à sinalização, à iluminação e força, à comunicação, ao acesso, ao treinamento, ao manuseio dos resíduos e ao controle da poluição (Tabela 3).

Tabela 3: Resumo dos critérios da NBR 12.235/1992.

Descrição da etapa/procedimento realizado	Critérios da norma NBR 12235/1992
Acondicionamento em contêineres ou tambores	Preferencialmente em áreas cobertas, bem ventiladas, colocados sobre base de concreto ou material que impeça a lixiviação e percolação.
Acondicionamento a granel	Em construções fechadas e impermeabilizadas.
Características dos resíduos	Análise prévia das propriedades físicas e químicas dos resíduos antes do seu armazenamento. Elaboração de plano de amostragem de resíduos.
Localização	Local em que: perigo de contaminação ambiental minimizado; aceitação da população seja maximizada, esteja de acordo com o zoneamento da região. Considerar condições de operações industriais da vizinhança que ofereçam riscos de atingir os resíduos estocados, bem como riscos potenciais de fenômenos naturais ou artificiais.
Isolamento e sinalização	Sistema de isolamento que impeça o acesso de pessoas estranhas. Sinalização de segurança para os riscos de acesso. Áreas definidas, isoladas e sinalizadas para resíduos compatíveis.
Iluminação e força	A instalação deve estar suprida com iluminação e força.
Comunicação	Sistema de comunicação interno e externo, além de permitir seu uso em ações de emergência
Acessos	Acessos protegidos, e que permitam o uso em quaisquer condições climáticas
Treinamento	Capacitação sobre a operação da instalação de armazenamento
Manuseio	Utilização de Equipamento de Proteção Individual para o manuseio de resíduos perigosos
Controle da poluição	Uso de equipamentos e estruturas para controle de poluição ou sistemas de tratamento de poluentes ambientais. O uso de bacias de contenção, contêineres e/ou tambores com materiais compatíveis, locais impermeabilizados e estruturas para evitar escoamento superficial são algumas medidas adotadas nesse controle.

O abrigo temporário foi montado em pátio cimentado com tenda plástica coberta por cima e nas laterais, de modo a garantir sua impermeabilização e a proteção contra agentes naturais (). Cada grupo de resíduos foi armazenado separadamente, mas dentro do mesmo espaço. Os pneus e eletroeletrônicos foram alocados diretamente no piso cimentado ou em grandes bolsas, conhecidas como bigbags. As lâmpadas, pilhas e baterias, e as embalagens e filtros de óleos lubrificantes foram armazenados em bombonas alocadas em cima de bacias de contenção de vazamentos, conforme exigências da NBR 12235/1992.

Quando chegavam no abrigo, os resíduos eram descarregados na área de recebimento, separados de acordo com sua categoria e armazenados separadamente. Diversos resíduos recicláveis foram identificados nessa etapa, como caixas de papelão e sacolas usadas pelos cidadãos para armazenar e transportar os resíduos até o evento. Esses resíduos foram encaminhados para as associações de catadores de Viçosa.

Figura 14: Abrigo de armazenamento temporário e placas de sinalização.

O grande diferencial logístico para as instituições gestoras foi a centralização. Ao acumular o material de 17 cidades no campus da UFV, as empresas puderam retirar grandes volumes em um único ponto entre dezembro de 2023 e julho de 2024. Isso reduziu drasticamente a emissão de CO2 pelo transporte e os custos operacionais. A Reciclanip coletou e destinou os pneus inservíveis, o Instituto Jogue Limpo coletou e destinou as embalagens plásticas de óleo lubrificante usadas e apoiou na coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado pela empresa TASA Ambiental; a Reciclus coletou e destinou as lâmpadas e a Green Eletron coletou e destinou as pilhas, baterias, eletrônicos e seus componentes (Figura 15).

Figura 15: Carregamentos de pneus para destinação pela Reciclanip e de eletroeletrônicos para destinação pela Green Eletron.

As entidades gestoras atuaram como parceiras estratégicas, operacionalizando a coleta e a destinação final sem gerar custos financeiros para as administrações municipais ou para a UFV. Adicionalmente, garantiram a rastreabilidade do processo mediante a emissão dos Certificados de Destinação Final. Este modelo resolve o problema da "pulverização" de investimentos, onde campanhas isoladas em pequenos municípios seriam economicamente inviáveis para as gestoras.

IV- Seminários

A estruturação da Rede Mineira de Logística Reversa (RMLR) foi concebida sob um modelo de governança colaborativa, unindo a expertise técnica de sete Instituições de Ensino Superior (IES) do estado: UFV, UFMG, Cefet-BH, UFLA, UFSJ e UFTM. O propósito central desta parceria foi garantir que o modelo desenvolvido no projeto-piloto não ficasse restrito a uma única região, mas pudesse ser analisado, adaptado e replicado considerando a vasta diversidade geográfica e socioeconômica das diferentes zonas mineiras. Conforme o planejamento original, os profissionais dessas instituições acompanharam a execução prática em campo para, em seguida, atuarem como multiplicadores do conhecimento em suas respectivas bases regionais.

Após a conclusão das etapas operacionais no campus Viçosa, iniciou-se a fase de seminários regionais. Estes eventos foram planejados tanto para a comunidade acadêmica quanto para gestores públicos, prefeitos e secretários municipais. O objetivo principal foi apresentar os resultados quantitativos e qualitativos alcançados, validar a metodologia de coleta itinerante e, crucialmente, discutir as adaptações necessárias para a realidade de cada região (como o Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Região Metropolitana).

No primeiro semestre de 2024, o cronograma dos seminários enfrentou o desafio da greve nacional dos técnicos e docentes das universidades federais. Contudo, em uma demonstração de resiliência e compromisso com o interesse público, as instituições parceiras adaptaram o formato dos eventos para garantir a continuidade da disseminação do projeto. Os seminários que seriam presenciais na UFMG e no Cefet-BH, bem como o seminário da UFLA, foram transpostos para o ambiente virtual. A realização desses eventos por meio de transmissões ao vivo em plataformas como o YouTube não apenas superou as barreiras físicas e administrativas daquele período, mas ampliou exponencialmente o alcance da divulgação. O formato online permitiu que técnicos municipais de cidades remotas, que talvez tivessem dificuldade de deslocamento, participassem ativamente das discussões, democratizando o acesso aos dados da Rede. Eles podem ser acessados em <https://www.youtube.com/watch?v=X-5blP59cac>, bem como o seminário da UFLA em https://www.youtube.com/watch?v=knfbjannp_Q.

A conclusão desta rodada de seminários representa o fechamento de um ciclo vital de validação científica e social. O diálogo estabelecido entre as IES e os municípios durante esses encontros forneceu os subsídios finais para a elaboração do relatório técnico definitivo, destacando-se o desafio relatado por todos os participantes na correta destinação dos seus resíduos de logística reversa e afirmando a viabilidade de parcerias na execução das campanhas itinerantes de coleta.

Conclusão

A execução do projeto-piloto da Rede Mineira de Logística Reversa na região de Viçosa consolida uma solução técnica e juridicamente viável para um dos maiores gargalos ambientais de Minas Gerais: a logística reversa de resíduos perigosos nos pequenos municípios. Conforme demonstrado ao longo deste relatório, as lacunas nos acordos setoriais vigentes, que privilegiam apenas grandes centros urbanos, criam um passivo ambiental silencioso e oneroso para as administrações municipais. Os dados levantados pelo projeto revelam que a destinação inadequada de mais de 42 toneladas de resíduos em apenas 17 cidades não é um reflexo da falta de vontade do cidadão, mas sim da ausência de pontos de coleta acessíveis e de uma logística integrada.

A importância deste projeto reside na validação do modelo de cooperativismo regionalizado. Ao utilizar as Instituições de Ensino Superior (IES) como polos centrais de armazenamento, a RMLR provou que é possível otimizar as rotas das instituições gestoras, transformando o que seria uma operação economicamente inviável em uma rota de coleta única e eficiente. O recolhimento de quase 60 mil unidades de resíduos — entre lâmpadas, eletrônicos, pilhas e pneus — em cidades com menos de 25 mil habitantes evidencia que, quando a infraestrutura de descarte é oferecida de forma unificada e associada a um programa robusto de educação ambiental, a adesão da população acontece.

Os resultados aqui apresentados servem como base para a fiscalização e o aprimoramento das políticas públicas. A centralização no abrigo temporário da UFV ofereceu segurança ambiental e economia logística, garantindo que o transporte e a destinação final ocorressem sem custos para o erário municipal e com total rastreabilidade através dos Certificados de Destinação Final.

Em suma, a Rede Mineira de Logística Reversa não é apenas um projeto de pesquisa em extensão acadêmica, mas um modelo de gestão pública escalável. A solução para Minas Gerais pode residir na replicação desta metodologia nas demais redes mapeadas em torno das universidades estaduais e federais. Ao integrar a educação ambiental lúdica das campanhas "Uma Tarde pelo Planeta" com a eficiência técnica do armazenamento centralizado pode ser possível universalizar a logística reversa, proteger os recursos naturais e garantir o cumprimento pleno da Política Nacional de Resíduos Sólidos em cada um de seus 853 municípios mineiros.

Referências bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 12235**: Armazenamento de resíduos sólidos perigosos - Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 1992.

AZEVEDO, Mônica de Abreu; DINIZ, Nina Rosa Fernandes; SILVA, João Victor Alves Gomes; MARQUES, Diego da Silva. **Projeto-piloto para estruturação da Rede Mineira de Logística Reversa**. *Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales*: Investigación, desarrollo y práctica, [S. l.], v. 18, n. 3, p. 385-413, dez. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022**. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília, DF: Presidência da República, 2022.

BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2010.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Acordo Setorial para implantação de Sistema de Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos e seus Componentes**. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, n. 223, p. 116, 19 nov. 2019.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano. **Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística Reversa de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista**. Diário Oficial da União: seção 3, Brasília, DF, n. 48, p. 150, 12 mar. 2015.

MINAS GERAIS. Conselho Estadual de Política Ambiental. **Deliberação Normativa COPAM nº 249, de 16 de abril de 2024**. Estabelece diretrizes e procedimentos para o licenciamento ambiental de atividades de gestão de resíduos sólidos e dá outras providências. Belo Horizonte: Diário Executivo, 17 abr. 2024.

MINAS GERAIS. **Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009**. Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. Belo Horizonte: Assembleia Legislativa, 2009.

REDE MINEIRA DE LOGÍSTICA REVERSA

redelogisticareversa@gmail.com

@redemineiralr

